

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

**АДЮВАНТ ИНДУЦИРЛАНГАН АРТРИТДА ПАТОГЕНТИК ДАВО СИФАТИДА
МЕЛОКСИКАМ ВА АНОР ДАНАГИ МОЙИ ИШЛАТИЛГАНДА ОҚ ЗОТСИЗ
КАЛАМУШЛАР ТАЛОҒИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ**

Махмудова Г.Ф., Нурбобоев А.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Экспериментал ревматоид артритда ва яллиғланишга қарши ностероид восита ҳамда анор данаги мойи таъсирида оқ зотсиз каламушлар талогининг морфологик, морфометрик ва иммуногистокимёвий кўрсаткичларини ўрганиш. Материал ва методлари. Экспериментал тадқиқотларни амалга ошириш мақсадида 100 та аралаш жинсидаги, 350-500 гр оғирликдаги 18-24 ойлик оқ зотсиз каламушлар танланган. Натижалар: Яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи қўлланилганидан сўнг оқ зотсиз каламушлар талогининг структур тузилмаларида қайта тикланиш жараёнлари қайд этилди. Хулоса. Оқ зотсиз каламушлар талогининг структур тузилмалари ва функционал ҳолатидаги ушбу ижобий ўзгаришлар яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойини ревматоидли артритда иммун тизим ҳолатини яхшилашишидаги самарадорлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: ревматоид артрит, талоқ, мелоксикам, анор данаги мойи, лимфатик муфтлар, оқ пульпа, қизил пульпа.

**MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE SPLEEN OF WHITE OUTBRED RATS USING
MELOXICAM AND POMEGRANATE SEED OIL AS A PATHOGENIC TREATMENT IN
ADJUVANT INDUCED ARTHRITIS**

Makhmudova G.F., Nurboboev A.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The purpose of the study. Investigation of morphological, morphometric, and immunohistochemical parameters of the spleen of white outbred rats in experimental rheumatoid arthritis and exposure to an anti-inflammatory nonsteroidal agent and pomegranate seed oil. Materials and methods. In order to conduct experimental studies, 100 white mongrel mixed-sex rats weighing 350-500 g at the age of 18-24 months were selected. Results. After the use of a non-steroidal anti-inflammatory agent (meloxicam) and pomegranate oil, processes of restoration of the structural structures of the spleen of white non-pedigree rats were noted. Conclusion. These positive changes in the structural structure and functional state of the spleen of white outbred rats indicate the effectiveness of the anti-inflammatory nonsteroidal agent (meloxicam) and pomegranate seed oil in improving the immune system in rheumatoid arthritis

Keywords: rheumatoid arthritis, spleen, meloxicam, pomegranate seed oil, lymphatic clutches, white pulp, red pulp.

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ
КРЫС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕЛОКСИКАМА И МАСЛА КОСТОЧЕК ГРАНАТА В
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ АДЬЮВАНТ ИНДУЦИРОВАННОМ АРТРИТЕ**

Махмудова Г.Ф., Нурбобоев А.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Исследование морфологических, морфометрических и иммуногистохимических показателей селезенки белых беспородных крыс при экспериментальном ревматоидном артрите и воздействии противовоспалительного нестероидного агента и масла семян граната. Материал и методы. В целях проведения экспериментальных исследований были отобраны 100 белых беспородных крыс смешанного пола весом 350-500 г в возрасте 18-24 месяцев. Результаты. После применения нестероидного противовоспалительного средства (мелоксикам) и масла косточек граната отмечены процессы восстановления структурных структур селезенки белых беспородных крыс. Вывод. Эти положительные изменения структурной структуры и функционального состояния селезенки белых беспородных крыс указывают на эффективность противовоспалительного нестероидного агента (мелоксикама) и масла семян граната в улучшении состояния иммунной системы при ревматоидном артрите

Ключевые слова: ревматоидный артрит, селезенка, мелоксикам, масло гранатовых зерен, лимфатические муфты, белая мякоть, красная мякоть.

e-mail: mahmudova.guljamol@bsmi.uz, nurboboyev.adhambek@bsmi.uz

Актуаллиги: Ревматоид артрит (РА) замонавий ревматологиянинг долзарб муаммоларидан биридир. Бу, биринчи навбатда, унинг кенг тарқалганлиги, ҳар қандай ёшда, шу жумладан меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамларда учраши, доимий прогрессивлиги ва кўпинча ногиронликка олиб келиши билан боғлиқ [1,2].

Турли мамлакат олимлари томонидан пунитсик кислотаси ва унинг ҳосилаларини инсон организмда учрайдиган кўплаб морфофункционал ўзгаришлардаги доривор хусусиятлари ва хоссалари ўрганган. Тадқиқотлар давомида анорнинг узоқ занжирли тўйинмаган ёғли кислотасининг кучли антиоксидант хусусияти аниқланган, шунингдек, ситокинларни ингибирлаш орқали яллиғланишга қарши таъсирга эга, хужайралар дифференциациясини рағбатлантиради ва антимулаген таъсир кўрсатади [3-5]. Бундан ташқари, РА иммунитет ва аутоиммун ўзгаришлар, иммуногенетика, жинсий диморфизм каби тиббиётнинг асосий назарий муаммоларини ўзида мужассам этган [6,7]. РАнинг тарқалиши жуда юқори бўлиб, умумий аҳолининг ўртача 0,7% да учрайди. Сўнги йилларда йиллик касалланиш кўрсаткичи ҳам нисбатан юқори бўлиб, 0,02% ни ташкил қилади [8-10].

Ревматоид артритнинг сабаблари аниқланмаган. Хавф омиллари орасида чекиш, семириш ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши алоҳида аҳамиятга эга. Аёллар ва кекса одамларда РА ривожланиш хавфи юқори (Насанов Е.Л., ва ҳаммуал., 2018). Ҳозирги вақтда маълумки, хужайравий ва гуморал гомеостазни таъминлайдиган адаптив иммунитет функцияси иммун тизими аъзолари томонидан амалга оширилади. Уларнинг морфологик асосини лимфоид тўқима ташкил этади, у функционал тузилмалардан ташкил топган бўлиб, улардан энг йириги талоқ ҳисобланади [11, 12]. Иммунологиянинг жадал ривожланиши билан морфологларнинг иммун тизимнинг муҳим периферик аъзоси бўлган талоқнинг тузилиши ва функционал хусусиятларини ўрганишга бўлган қизиқиши ортиб бормоқда.

Ревматоид артрит бўғимларнинг зарарланиши, жигар, талоқ, лимфа тугунларининг катталаниши, яққол лейкопения, тизимли зарарланишлар, оёқ терисининг гиперпигментацияси ва оғир асоратлар ривожланиш хавфи билан кечади (Жабборов О.О., 2022). Аутоиммун ўзгаришлар билан кечадиган ревматоид артритда синовиал парданинг қисмлари иммун тизими томонидан бегона сифатида қабул қилинади. Ревматоид омил ва анти-ситрулинланган протеин антителалари РАнинг ривожланишида муҳим роль ўйнайдиган аутоантителаларнинг иккита мисолидир. РАнинг ривожланиши иммун хужайралари, шу жумладан Т, В ва туғма иммун хужайралари ўртасидаги ўзаро таъсир туфайли келиб чиқади (Рустамовна А.К., Амриллаевич А. И., 2024).

Ўзбекистонда ревматоид артритнинг келиб чиқиш хавф омиллари, ривожланиш механизми, белгилари ва асоратлари, шунингдек, турли аъзо ва тизимлар фаолиятига таъсирининг морфологик ўзгаришлари ўрганган [13,14], бироқ ревматоид артрит ва яллиғланишга қарши ностероид восита ҳамда анор данаги мойи таъсиридаги оқ зотсиз каламушлар талоғи морфологик ва морфометрик кўрсаткичларининг ёшга боғлиқ ўзгаришлари баҳоланмаган.

Мавжуд адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ревматоид артритда ва яллиғланишга қарши ностероид восита ҳамда анор данаги мойининг иммун тизим, айниқса, талоқ морфофункционал ҳолатига таъсири ҳақидаги маълумотлар етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади: Экспериментал ревматоид артритда ва яллиғланишга қарши ностероид восита ҳамда анор данаги мойи таъсирида оқ зотсиз каламушлар талоғининг морфологик, морфометрик ва иммуногистокимёвий кўрсаткичларини ўрганиш.

Материал ва методлари: Экспериментал тадқиқотларни амалга ошириш мақсадида 100 та аралаш жинсидаги, 350-500 гр оғирликдаги 18-24 ойлик оқ зотсиз каламушлар танланган. Ушбу вояга етган (18-24 ойлик) оқ зотсиз каламушлар нисбий намлик (50-60%), ҳарорат (19-22°C) ва ёруғлик режимида (12 соат қоронғулик ва 12 соат ёруғлик) стандарт виварий шароитида сақланди.

Виварий бинолари ҳар куни эрталабки соатларда тозаланди, қафаслар ва хоналарини тозалаш ишлари махсус кийимда олиб борилди. Тажриба давомида ўлган ҳайвонлар тегишли хужжатлар (ўлган ёки ўлдирилган лаборатория ҳайвонларини йўқ қилиш тўғрисидаги далолатнома) ни расмийлаштирган ва хлорли оҳакнинг 20% ли эритмаси билан ишланган ҳолда утилизация қилинди.

Натижалар: Яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи қўлланилганидан сўнг оқ зотсиз каламушлар талоғи структур тузилмаларида қайта тикланиш

жараёнлари қайд этилди, Талокнинг массаси 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда ўртача - $1205 \pm 7,12$ мг, 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда эса ўртача - $1138 \pm 6,21$ мг ни ташкил қилди. Қизил пульпадаги веноз синусларнинг диаметри 18 ойлик каламушларда $0,38 \pm 0,01$ мкм, 24 ойлик каламушларда $0,25 \pm 0,05$ мкм га тенг бўлди. Веноз синусларнинг майдони ревматоидли артрит чақиртирилган гуруҳдаги каламушларга нисбатан 18 ойлик каламушларда ўртача - $74,381 \pm 1,19$ мкм², 24 ойлик каламушларда ўртача $69,251 \pm 0,99$ мкм² гача камайганлиги қайд этилди. Қизил пульпанинг умумий майдони 18 ойлик каламушларда $98435,24 \pm 1,97$ мкм², 24 ойлик каламушларда $87561,19 \pm 2,01$ мкм² ни ташкил қилди. Оқ зотсиз каламушлар талоғи структур тузилмалари ва функционал ҳолатидаги ушбу ижобий ўзгаришлар яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойини ревматоидли артритда иммун тизим ҳолатини яхшиланишидаги самарадорлигини кўрсатади.

Ревматоидли артритда яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи қўлланилганидан сўнг оқ зотсиз каламушларнинг талоғи ўрганилганда қуйидаги маълумотлар аниқланди:

Оқ зотсиз каламушлар талоғи макроанатомик кўрсаткичлари назорат гуруҳи билан солиштирилганда сезиларли ўзгаришлар аниқланмади. 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда талок оғирлиги 1191 мг дан 1219 мг гача бўлиб, ўртача - $1205 \pm 7,12$ мг, 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда эса 1142 мг дан 1171 мг гача бўлиб, ўртача - $1157 \pm 6,78$ мг ни ташкил этди.

Гистологик таҳлил натижаларига кўра, талок капсуласининг қалинлиги турли хил даражада эканлиги аниқланди. Қизил пульпада лимфотситлар ва макрофаглар миқдорининг меъёрий кўрсаткичларга яқинлашганлиги аниқланди. Талок қон томирлари билан боғлиқ структур ўзгаришлар яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи қўлланилганидан сўнг инталт оқ каламушлар кўрсаткичларига яқинлашганлиги кузатилди. Стромадаги шишларнинг камайиши аниқланди. Оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси лимфатик фолликулалари кўпайиш (герминатив) марказидаги лимфотситлар миқдориинг соғлом оқ каламушларникига нисбатан ошиши кузатилди.

Расм 1. Ревматоидли артритда яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи таъсиридаги 18 ойлик оқ зотсиз каламуш талоғининг микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. 4x20 катталаштирилган. 1-қизил пульпа; 2-оқ пульпа.

Бизнинг маълумотларимизга кўра, қизил пульпанинг умумий майдони ревматоид артрит чақирилган каламушларники билан таққосланганда кичрайди ва 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда 98421 мкм² дан 98449 мкм² гача бўлиб, ўртача - $98435,24 \pm 1,97$ мкм²; 24 ойлик каламушларда эса 87550 мкм² дан 87575 мкм² гача бўлиб, ўртача - $87561,19 \pm 2,01$ мкм² га тенг бўлди (расм 1)

Оқ зотсиз каламушлар талоғи қизил пульпасидаги талок муфтлари ва веноз синуслар ҳажми, веноз синусларнинг майдони ва диаметри ревматоид артрит чақирилган каламушларникига нисбатан кичрайган. Веноз синуслар диаметри 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда $0,31$ мкм дан $0,44$ мкм гача бўлиб, ўртача - $0,38 \pm 0,01$ мкм; 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда эса $0,19$ мкм дан $0,31$ мкм гача бўлиб, ўртача - $0,25 \pm 0,05$ мкм га тенг. Веноз синуслар майдони 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда 62 мкм² дан 81 мкм² гача бўлиб, ўртача - $74,381 \pm 1,19$ мкм² ва 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда эса 61 мкм² дан 75 мкм² гача бўлиб, ўртача - $69,251 \pm 0,99$ мкм² ни ташкил қилди (2 расм):

Расм 2. Ревматоидли артритда яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи таъсиридаги 24 ойлик оқ зотсиз каламуш талоғининг микроскопик кўриниши. Ван-Гизон бўйича бўялган. 4x20 катталаштирилган. 1- қизил пульпа; 2- синусоидлар; 3- оқ пульпа; а- кўпайиш маркази; б- мантия соҳаси; с-маргинал соҳа; д-периартериал лимфатик муфта 4- трабекулалар.

Яллиғланишга қарши ностероид восита (мелоксикам) ва анор данаги мойи қўлланилганидан сўнг оқ зотсиз каламушлар оқ пульпасининг майдони ревматоидли артрит чақирилган каламушларникига нисбатан камайган ва 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда 79551 мкм^2 дан 79576 мкм^2 гача бўлиб, ўртача - $79563,18 \pm 1,32 \text{ мкм}^2$ ни, 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда эса 63202 мкм^2 дан 63229 мкм^2 гача бўлиб, ўртача - $63215,27 \pm 1,25 \text{ мкм}^2$ ни ташкил қилди.

Оқ пульпа диаметри ҳам ревматоид артрит чақирилган каламушларники билан қиёсланганда кичрайиб, 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда 1244 мкм дан 1268 мкм гача бўлиб, ўртача - $1256,32 \pm 5,47 \text{ мкм}$; 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда 1026 мкм дан 1050 мкм гача бўлиб, ўртача - $1038,41 \pm 4,21 \text{ мкм}$ га техг эканлиги аниқланди (расм 2). Оқ пульпа лимфоид фолликулалари ва Т-соҳаларда лимфотситлар пролиферацияси ва плазматик хужайралари антигенга хос дифференциация жараёнлари бироз пасайган, аммо иммун жавобни таъминлай оладиган даражада сақланган.

Хулоса: Ревматоидли артритда яллиғланишга қарши ностероид восита ва анор данаги мойини қоллаш натижасида оқ каламушлар талоғи морфологик ва морфометрик кўрсаткичларини меъерий қийматларга яқинлашихи кузатилди. Қизил пульпа умумий майдони, веноз синуслар майдони ва диаметри ревматоидли артрит чақирилган гуруҳ билан таққослахда 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда мос ҳолда 1,17, 1,09 ва 1,26 марта, 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда мос ҳолда 1,08, 1,05 ва 1,24 марта марта, оқ пульпа умумий майдони, периартериал лимфатик муфталар, лимфатик фолликулалар герминатив марказлари диаметри эса 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда мос ҳолда 1,02, 1,08 ва 1,09 марта, 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда мос ҳолда 1,06, 1,04 ва 1,02 мартага камайди. Лимфатик фолликулалар мантия ва маргинал соҳалари диаметри ва макрофаглар сонининг ревматоидли артрит чақирилган гуруҳга нисбатан камайиши НЯҚВ ва анор данаги мойини талоқ структур тузилмаларига ижобий таъсирини ифодалайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдушукурова К., Шоимова О. Иммунопатогенетические основы ревматоидного артрита: обзор литературы //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 58-70.

2. Дадашев А. Ш. и др. Морфометрические особенности разного типа структурных компонентов внутриорганный венозный русла селезенки //Человек и его здоровье. – 2024. – Т. 27. – №. 1. – С. 30-38.

3. Кароматов И. Д., Рахматова Д. Б., Вафоева Ш. Ш. Химический состав граната-как перспективного лекарственного средства //Биология и интегративная медицина. – 2022. – №. 2 (55). – С. 177-190.
4. Рахматова Д. Б. Гранат как лечебное средство в народной и древней медицине //Биология и интегративная медицина. – 2022. – №. 1 (54). – С. 157-168.
5. Туксанова З. И. Гранат и перспективы его применения при заболеваниях костей и суставов //Биология и интегративная медицина. – 2022. – №. 3 (56). – С. 146-166.
6. М.Р. Турдиев, Г.Ф. Махмудова. Морфофункциональные изменения, происходящие в селезенке в результате действия внешних и внутренних факторов// Новый день в медицины» №11(49), 2022, 466-474.
7. Хасанова Д. Структурно-функциональные особенности селезенки крыс в норме и при введении генно-модифицированного продукта //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 114-122.
8. Ahrorovna K. D. Evaluation of the effect of a genetically modified product on the morphological parameters of the spleen of experimental animals //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 885-888.
9. GF Makhmudova -2023. Morphological Indicators of the Spleen of Healthy Rats and its Lymphoid Structures: - Journal of Science in Medicine and Life, Vol.1 Issue 1,1-8.
10. GF Makhmudova, AU Nurboboyev - 2023. Age-Related Morphological and Morphometric Parameters of the Spleen in Postnatal Ontogenesis: Web of Semantic: Universal Journal on Innovative, Vol.2 Issue5, 234-242.
11. MG Fazliddinova 2023. Age-related comparative morphological and morphometric indicators of the spleen of healthy rats and its lymphoid structures: - Journal of Advanced Zoology, Vol.44, 2468-2474
12. Turdiyev M. R. Morphological and Orthometric Parameters of lymphoid Structures of the Spleen of white rats //Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences. Volume. – Т. 2.
13. Turdiyev M. R. Teshayev Sh //J. Morphometric Assessment of Functional Immunomorphology of White Rat Spleen in the Age Aspect American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 12. – С. 523-526.
14. Turdiyev M. R. Teshayev Sh. J. Comparative characteristics of the morphological and morphometric parameters of the spleen of white rats in normal conditions, chronic radiation sickness and correction with a biostimulant //Problems of biology and Medicine. – 2020. – №. 4. – С. 120.

Иқтибос учун: Махмудова Г.Ф., Нурбобоев А.У. Адювант индуцирланган артритда патогентик даво сифатида мелоксикам ва анор данаги мойи ишлатилганда оқ зотсиз каламушлар талоғининг морфофункционал ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 147–151. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16978274>